

दलित विमर्श एवं महात्मा गाँधी

डॉ. गौरव कुमार मिश्र

सहा. प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग
शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बैकुण्ठपुर, कोरिया, छ.ग.

Corresponding Author- डॉ. गौरव कुमार मिश्र

Email: 1980gaurava@gmail.com

सारांश:

दक्षिण अफ्रीका में अन्याय व शोषण व नस्लवाद के विरुद्ध संघर्ष की पृष्ठभूमि में 1915 में महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश निश्चय ही एक विशिष्ट घटना थी। गांधी जी ने समाज, सामाजिक न्याय, स्त्री शिक्षा, हिन्दू मुस्लिम एकता, दलितोद्धार, विश्व शांति आदि का आजीवन प्रयास किया।

शब्द कुंजी— दलितोद्धार, अश्वपृथ्यता, संविधान, गांधी, पूना पैक्ट

प्रस्तावना:

इस दृष्टि से गांधी जी ने दलितों व शोषितों के उन्नयन हेतु विशेष मानवीय दृष्टि रखी और उन्हें सामाजिक धारा में लाने के पुरजोर प्रयास किए। आमतौर पर गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख योद्धा के रूप में मूल्यांकित कर उनके अन्य रचनात्मक एवं सामाजिक सांस्कृतिक एवं कानूनी माध्यमों से किये सामाजिक सुधार के कार्यों को अनदेखा कर दिया जाता है। दलित सुधार उन्नयन के गांधी जी के प्रयास उन्ही में से एक है। वास्तविकता यह है कि दलित समाज एवं इसके उन्नयन में प्रमुख बाधक तत्व अश्वपृथ्यता उन्मूलन के सवाल को उन्होंने वैसे ही राष्ट्रव्यापी जागरण का विषय बना दिया जैसे स्वराज के मुद्दे को। यह बात और है कि गाँधी जी द्वारा दलित समाज के उन्नयन हेतु आजीवन किये गये कार्यों की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप आरंभ में भी एवं कुछ वर्षों के दौरान उभरे दलित चिन्तन में गाँधी जी को दलित विरोधी सिद्ध करने की मुहिम चला रखी गयी है। चूँकि गाँधी चिन्तन में दलितों के बजाय अछूत या अश्वपृथ्य शब्द अधिक मिलते हैं इसलिए आज के चिंतकों को भी यह भ्रम हो जाता है कि गाँधीजी के कार्यक्रमों में दलितों से जुड़े सवाल का कोई स्थान नहीं था। लेकिन यदि हम समग्र दृष्टि डालें तो दलितोद्धार के उन्नायकों में गाँधी जी निःसंदेह प्रथम पंक्ति में शामिल होंगे।

वस्तुतः गाँधी जी की दृष्टि में दलित एक व्यापक विचार रखता है उनके अनुसार दलित केवल अछूत जाति वाले ही नहीं वरन शोषित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, भंगी मेहतर आदि विभिन्न जातियां थी जिनको सामाजिक भेदभाव व शोषण का सामना करना पड़ता था। चाहे वायकोम सत्याग्रह एवं अन्य मंदिरों में दलितों के प्रवेश में उनकी भूमिका हो या अखिल भारतीय अश्वपृथ्यता निवारण संघ की स्थापना या उनके कल्याण हेतु विभिन्न सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यक्रम, दलितोद्धार के प्रति गांधी जी की

संवेदनाओं को बारीकी से देखा जा सकता है। यहाँ यह भी अपने मे विरोधाभास हैं कि गांधी जी स्वयं अपने मंदिर जाना आवश्यक नहीं समझते थे लेकिन उसी व्यक्ति ने जातीय हिन्दुओं के हृदय परिवर्तन और छुआछूत को मिटाने के लिए अपनी प्राथमिकताओं में हरिजनों के मंदिर प्रवेश को सर्वोच्च महत्व दिया।

गाँधी जी के मन में दलितों के प्रति बचपन से लगाव रहा है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखा है कि जब मैं बालक था तो मुझे याद है कि मेरे घर पाखाना एवं आंगन की सफाई करने हेतु उका नाम का मेहतर आया करता था। मेरी मां मुझसे कहा करती थी कि मैं उसे ना छूऊं, पर यह बात मेरी समझ में नहीं आती थी। कभी-कभी जब उका और मेरा स्पर्श हो जाता तो मां मुझे स्नान कराने के लिए कहती। कई बार मैं हट करता और जान बूझकर उका को छू देता। इस पर मां मुझे बहुत डांटती फिर भी मैं नहीं समझता कि किसी आदमी को छूने से पाप क्यों लगेगा।

अछूतोद्धार हेतु गाँधी जी का व्यापक प्रभाव 1932 के उनके उपवास के बाद देखने में आया। 1931 में ही गाँधी जी ने गोलमेज सभा लन्दन में कहा था कि यदि अछूतों को हिन्दू समाज से अलग करने का प्रयास किया गया तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर भी उसका विरोध करूंगा। यह बात गाँधी जी को इसलिए कहनी पड़ी थी कि कम्प्यूनल अवार्ड के द्वारा अंग्रेज सरकार चाहती थी कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की पद्धति अपनाई जाए। इससे दलित, शेष हिन्दुओं से अलग हो जाते। ऐसी स्थिति में अंग्रेज पादरी बड़ी सरलता से उन्हें इसाई बना सकते थे। सरकार इस मुद्दे पर अपनी बात पर अड़ी रही। यह देख गाँधी जी ने यरवदा जेल में ही अनशन किया। उनके अनशन से सारे देश में चिंता फैल गई और दलित नेताओं तथा शेष हिन्दू नेताओं एवं गाँधी जी के बीच समझौता हुआ। जिनके परिणाम स्वरूप केन्द्रीय व राज्य विधानमण्डलों में दलित जातियों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था के स्थान पर सम्मानजनक सीटें आरक्षित कर दी गई। पूना पैक्ट नाम से मशहूर इस

समझौते के बाद अम्बेडकर जी ने गाँधी जी के लिए कहा था कि मुझे प्रसन्नता है कि सबके सहयोग से महात्मा गाँधी का जीवन बचाना साथ ही दलित वर्गों के लिए भविष्य में आवश्यक संरक्षण प्राप्त करना संभव हो सका। मेरा विचार है कि इस समस्त कार्य का बहुत बड़ा श्रेय महात्मा गाँधी को है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे गाँधी से मिलकर आश्चर्य हुआ कि उनमें और मुझमें बहुत कुछ समान है।

1933 में दलितों के उद्धार हेतु गाँधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की एवं हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का सम्पादन किया। हरिजन सेवक संघ ने दलित बच्चों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जिससे वे आगे बढ़ सकें। इसी बीच हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं में लगन कि कमी को देखते हुए गाँधी जी ने आत्मशुद्धि के लिए पुनः 1933 में 21 दिन का उपवास किया। उपवास की समाप्ति पर गाँधी जी के साथ ठक्कर बापा ने हरिजन आन्दोलन में प्राण फूँक दिया। स्वयं गाँधी जी ने 12500 मील की हरिजन यात्रा प्रारंभ किया और हरिजन सेवक संघ के लिए लाखों रुपये चन्दे में इकट्ठे किए।

दलितोंद्वारा के प्रति गाँधी जी के कृत्य मात्र वैचारिक या सैद्धान्तिक नहीं थे। उन्होंने स्वयं दलित बस्तियों में जाकर वहाँ स्वच्छता, जागरूकता एवं अन्य रचनात्मक कार्यक्रम चलाये और स्वयं उनके शौचालयों, बस्तियों आदि को साफ किया। प्राचीन काल से भारतीय समाज में व्याप्त छुआ-छूत की कुप्रथा पर प्रहार करते हुए गाँधी जी अछूतों के लिए हरिजन अर्थात् भगवान के जन शब्दों का प्रयोग किया। गाँधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आन्दोलन को वापस लिए जाने के फलस्वरूप उनके अनुयायियों समेत बारदोली कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा, तब गाँधी ने इनसे कहा कि आप लोगों ने आदिवासी, नीच व अछूत जातियों के लिए अभी तक कुछ विशेष नहीं किया है, अब कीजिए। गाँधी जी के कहने पर इन लोगों ने अछूतों एवं आदिवासियों के बीच जिन्हे कलिपराज (अश्वेतजन) कहा जाता था, काम करना शुरू किया। (सवर्णों एवं उच्च जातियों को उजलीपराज कहा जाता था) बारदोली तालुके की 60 फीसदी आबादी कलिपराज की थी। कांग्रेस के स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने जो खुद सवर्ण जाति के थे, ने कलिपराज यानि अछूत और आदिवासी जनता के बीच अनेक आश्रम खोले और इनके माध्यम से दलित आदिवासियों और पिछड़े वर्गों में शिक्षा प्रसार व अन्य रचनात्मक व सामाजिक सुधार कार्य किये। इनमें से कई आश्रम आज भी हैं। इस बीच कांग्रेस सम्मेलन में जिसकी अध्यक्षता गाँधी जी ने की थी, ने कलिपराज समुदाय के आर्थिक समाजिक हालात का अध्ययन करने के लिए एक जाँच समिति गठित की और गाँधी जी ने कलिपराज का नाम बदलकर रानीपराज रख दिया। इसका अर्थ था जंमल के वासी। क्योंकि गाँधी जी की निगाह में कलिपराज शब्द अपमान जनक था।

इसी सम्मेलन में गाँधी जी ने वारदोली में बंधुआ मजूरी (हालि पद्धति) की भी समाप्ति का प्रस्ताव दिया।

अश्वेत्यता या छुआछूत को गाँधी जी हिन्दू समाज का सबसे बड़ा अभिशाप मानते थे। एक तात्विक आदर्शवादी और नैतिक व्यक्तिवादी के रूप में गाँधी जी समानता के आधार पर स्थापित समाज में विश्वास करते थे। गाँधी जी ने साबरमती आश्रम में सभी दलितों के प्रवेश को अनुमति दी थी जिसका संचालन एवं प्रबंधन तब सवर्णों के चंदे के आधार पर किया जाता था। वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करने के बाद भी गाँधी जी वर्ण व्यवस्था में किसी तरह की दूरी और उच्चता की भावना को स्वीकार करने से मना करते थे। उनके अनुसार अश्वेत्यता मानवता तथा ईश्वर के प्रति एक ऐसा पाप था जो विष के समान हिन्दूवाद की मजबूत जड़ों को नष्ट कर रहा था। उनके अनुसार हिन्दू शास्त्रों में अश्वेत्यता को मान्यता नहीं दी गई है। हिन्दू समाज में यह विचार संभवतः उस समय अस्तित्व में आया होगा, जब समाज अपनी निम्नतम अवस्था में रहा होगा। अछूतों के मसीहा महात्मा गाँधी ने कहा कि 'निकम्मा है तुम्हारा सारा तत्वज्ञान और तुम्हारी वेद पोथियाँ, कि जिन्होंने तुम्हारी आँखों पर परदा डाल रखा है और तुम मानते हो कि तुम उच्च हो और दूसरे नीच'। 1934 में गाँधी जी ने बिहार में आये भूकम्प पर कहा कि यह अश्वेत्यता हेतु हिन्दूओं के पापों का दैवीय दंड है। यह भी मानना पड़ेगा कि आज वंचित, शोषित, दलित एवं पिछड़े समाज के कल्याण या उद्धार के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका श्रेय काफी हद तक महात्मा गाँधी को है। गाँधी जी ने आजादी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यह देखी की यहाँ आपस में एकता नहीं है। स्वभावतः ही एकता के लिए उनके अनुसार निम्न जातियों के साथ भेद भाव मिटाना जरूरी था। इसलिए जब गाँधी जी ने सत्याग्रह आश्रम के लिए ग्यारह व्रत निर्धारित किए तो उनमें अश्वेत्यता निवारण को भी सम्मिलित किया। गाँधी जी ने सभ्य समाज में मैला प्रथा, चर्मकारी प्रथा आदि का तीव्र विरोध किया।

यह दलितों के संदर्भ में गाँधी जी द्वारा किए गए प्रयासों का ही परिणाम है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में किसी रूप में अश्वेत्यता के पालन को अपराध घोषित किया गया है, तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा एवं आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध काराएगा और उन्हें समाजिक अन्याय एवं प्रत्येक प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा।

निष्कर्ष:

इस प्रकार यदि हम समग्र दृष्टि डालें तो दलित पुनरुद्धार के उन्नायकों में गाँधी जी का नाम अग्रणी पंक्ति में रखा जाना चाहिए। दलित समाज के उन्नयन में उन्होंने उतना प्रयास किया जो उनके वश में था। केवल यही उनके वश में नहीं था कि वे अपने

को फिर से अछूत जाति में पैदा कर लेते । अस्पृश्यता के विरुद्ध उन्होंने जिस प्रकार की आक्रमकता दिखाई उसने कट्टरपंथी सवर्णों कि नींद हराम कर दी। कट्टरपंथी हिन्दुओं की असहिष्णुता की चरम परिणति के रूप में ही नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर सवर्णवाद के विरुद्ध लड़ने वाले एक महान अहिंसक योद्धा का अंत कर दिया। यहाँ एक बात और ध्यातव्य हैं कि दलित उद्धार के अन्य उन्नायकों ने कहीं न कहीं उस तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था से स्वयं शोषित हो प्रतिकार व प्रतिशोध के रूप में दलित सुधार व क्रांतियां प्रारंभ की परंतु गाँधीजी ने एक मानव व मानवीय गरिमा के दृष्टिकोण से उनके प्रति अन्याय के विरोध एवं पुनरुद्धार के सहज एवं स्वाभाविक प्रयास किये। इस प्रकार दलित समाज के उन्नयन में गाँधीजी की भूमिका अद्वितीय हैं। मानवीय गरिमा के रक्षण एवं इसके उन्नयन में उच्चतम प्रयास के लिए हमारा राष्ट्र महात्मा गाँधी का सदैव ऋणी रहेगा।

संदर्भ:

1. गांधी, मोहनदास करमचंद., संपूर्ण वाङ्मय, भाग-35, 1970, पृ. 269
2. गांधी, हिंद स्वराज, नवजीवन पब्लिशिंग हाउसए अहमदाबाद, 1962, पृ. 95
3. हरिजन, 1936, पृ. 322
4. यंग इंडिया : भाग-3, पृ. 517
5. मेरे सपनों का भारत, पृ. 10
6. गांधी, : रचनात्मक कार्यक्रम, नवजीवन प्रकाशन मंदिरए अहमदाबाद, 1946, पृ. 30
7. गांधी :सर्वोदय, पृ. 158
8. हरिजन सेवक, 24.08.1940
9. यंग इंडिया, 05.03.1931